

ВАЖНОСТЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Xakimov Shamsiddin Xusniddin o'g'li

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Almalyk branch, assistant-teacher.

+998996131694. shamikking9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12810245>

Аннотация. Коммуникативная компетентность рассматривается как основа и конечная цель обучения разговорной речи. Понимание коммуникативной компетентности может помочь преподавателям в создании благоприятной среды для естественного говорения среди учащихся. Цель этой статьи - показать важность развития коммуникативной компетентности при обучении навыкам устной речи.

Коммуникативная модель преподавания языка делает акцент на аутентичной практике, чтобы помочь студентам получить необходимые знания для общения в реальной жизни. Преподаватели стараются помочь учащимся составить грамматически точные, логически связанные фразы, подходящие для конкретных условий, а также обеспечить понятное произношение.

Ключевые слова. Компетентность, коммуникативная компетентность, лингвистическая компетентность, дискурсивная компетентность, стратегическая компетентность, навык, умение говорить, понимание прочитанного, беглость, ролевые игры.

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN TEACHING SPEAKING SKILL

Abstract. Communicative Competence is seen as both the foundation and the ultimate objective for teaching speaking. Understanding Communicative Competence can assist teachers in creating a conducive environment for natural speaking among students. This article aims to provide the importance of developing communicative competence in teaching speaking skills. The communicative model of language teaching emphasizes authentic practice to assist students obtain the necessary knowledge for real-life communication settings. Teachers try to assist students in producing grammatically accurate, logically connected phrases that are suited for specific settings, while also ensuring comprehensible pronunciation.

Key words. Competence, communicative competence, linguistic competence, discourse competence, strategic competence, skill, speaking skill, reading comprehension, fluency, role play.

Обучение английскому языку направлено на то, чтобы дать учащимся возможность эффективно общаться, используя английский язык. Преподавание английского языка основано на принципе коммуникации, который направлен на развитие речевых навыков, необходимых для эффективного общения в рамках определенного предмета. Говорение - это продуктивный навык, который используется в качестве техники устного общения.

Говорение является начальным проявлением языка и занимает первое место среди коммуникативных способностей. Известно, что люди осуществляют большинство своих коммуникативных взаимодействий с помощью речи. Более того, основной целью изучения

языка является умение общаться устно. Однако то, что ожидается от обучения разговорной речи, часто далеко от цели, поскольку в большинстве случаев обучение разговорной речи фокусируется на грамматических или структурных функциях (употреблении), а не на коммуникативных способах (использовании). Преподавателям английского языка следует учитывать эту ситуацию, чтобы они могли должным образом обучать разговорной речи.

Учащиеся придают первостепенное значение разговорным навыкам и оценивают свой успех на основе способности эффективно общаться. Они мотивированы добиваться большего, когда им трудно выразить себя устно. Коммуникативные компетенции включают понимание прочитанного, навыки общения и общие образовательные навыки, такие как использование учебников, словарей и справочных материалов. Коммуникативная модель обучения языку делает упор на аутентичную практику, чтобы помочь учащимся получить знания, необходимые для общения в реальной жизни. Преподаватели стараются помочь учащимся составить грамматически точные, логически связанные фразы, подходящие для конкретных условий, а также обеспечить понятное произношение. Согласно NCLC, изучающие язык должны понимать, что разговорная речь включает в себя три области знаний [4].:

- Механика (произношение, грамматика и словарный запас): использование нужных слов в нужном порядке с правильным произношением.
- Функции (транзакция и взаимодействие): знание того, когда важна ясность сообщения (транзакция/обмен информацией), а когда точное понимание не требуется (взаимодействие/построение отношений).
- Социальные и культурные правила и нормы (чередование выступлений, темп речи, продолжительность пауз между выступающими, распределение ролей участников): понимание того, как учитывать, кто с кем говорит, при каких обстоятельствах, о чем и по какой причине.

В данной статье предпринята попытка исследовать понятие коммуникативной компетентности, важность развития коммуникативной компетентности при обучении устной речи.

Обзор литературы. Коммуникативная компетентность - это термин в лингвистике, который относится не только к грамматическим знаниям пользователя языка, но и к социальным знаниям о том, как и когда правильно использовать высказывания.

Способность правильно и уместно использовать язык в соответствии с коммуникативной компетентностью предназначена для достижения целей общения.

Согласно Каналу и Свейну, коммуникативная компетентность состоит из четырех областей компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной и стратегической [2].

- Лингвистическая компетентность - это знание того, как использовать грамматику, синтаксис и словарный запас языка. Лингвистическая компетентность задает вопрос: какие слова я использую? Как я составляю из них фразы и предложения?
- Социолингвистическая компетентность - это знание того, как правильно использовать язык и реагировать на него, учитывая обстановку, тему и взаимоотношения между общающимися людьми. Социолингвистическая компетентность задает вопрос:

какие слова и фразы соответствуют данной обстановке и данной теме? Как я могу выразить определенное отношение (вежливость, властность, дружелюбие, уважение), когда это необходимо? Как я узнаю, какое отношение выражает другой человек?

- Дискурсивная компетентность - это знание того, как интерпретировать более широкий контекст и как выстраивать длинные речевые отрезки таким образом, чтобы их части составляли единое целое. Дискурсивная компетентность задает вопрос: как слова, словосочетания и предложения объединяются для создания бесед, речей, сообщений электронной почты, газетных статей?

- Стратегическая компетентность - это знание того, как распознавать и устранять сбои в общении, как устранять пробелы в знании языка и как больше узнать о языке и его контексте. Стратегическая компетентность задает вопрос: как я узнаю, когда меня неправильно поняли или когда кто-то неправильно понял меня? Что мне тогда сказать? Как я могу выразить свои идеи, если я не знаю названия чего-либо или правильной формы глагола, которую следует использовать?

Кроме того, Савиньон описывает важность характеристик коммуникативной компетентности и утверждает, что коммуникативная компетентность динамична, относительна, зависит от контекста и применима как к письменному, так и к устному языку, а также ко многим другим символическим системам [5]. В дополнение к этим взглядам Зайниль отметил, что существуют некоторые характеристики коммуникативной компетентности:

1. Динамичный, межличностный характер коммуникативной компетентности и ее зависимость от согласования смысла между двумя или более людьми, которые в какой-то степени разделяют одну и ту же символическую систему.

2. Его применение как к устной, так и к письменной речи, а также ко многим другим символическим системам

3. Роль контекста в определении конкретной коммуникативной компетентности, бесконечное разнообразие ситуаций, в которых происходит общение, и зависимость успеха в конкретной роли от понимания человеком контекста и предыдущего опыта аналогичного рода.

4. Коммуникативная компетентность как относительное, а не абсолютное понятие, зависящее от сотрудничества всех участников, ситуация, которая позволяет говорить о степенях коммуникативной компетентности [10].

Анализ и результаты. Как часто утверждается, основная цель обучения устной речи должна быть связана с коммуникативной компетентностью. Развитие коммуникативной компетентности при обучении устной речи считается критически важным, поскольку оно будет высоко цениться в процессе общения. Основной целью повышения коммуникативной компетентности будет понимание и интерпретация информации. Согласно Уиддоусону, конечной целью изучения языка является развитие коммуникативной компетенции в разговорной речи и переписке, а также психологической активности, лежащей в основе умения говорить, слушать, писать и читать [6]. В этом случае учащиеся могут свободно делиться своими мыслями во время выступления, не обременяя себя грамматикой.

Общение в реальной жизни и социокультурное взаимодействие подчеркнут необходимость коммуникативной компетентности при обучении устной речи.

Зайнил утверждает, что в естественном общении необходимо практиковать развитие коммуникативной компетентности, что отправители должны развивать свою коммуникативную компетентность, сосредоточившись на использовании, а не на самом употреблении [10].

Предоставление мотивированным студентам подготовленных коммуникативных заданий имеет решающее значение для формирования коммуникативной компетентности при обучении устной речи. Учащиеся будут находиться в естественной речевой среде, чтобы улучшить свои коммуникативные навыки. Студенты могут улучшить свои коммуникативные навыки с помощью интерактивных дискуссий, драматических импровизаций и других стратегий. Каждый может улучшить свои разговорные навыки, практикуя коммуникативную компетентность и обучая других. Хаймс объясняет коммуникативную компетентность как аспект нашей компетенции, позволяющий учащимся передавать смысл и интерпретировать сообщения, а также согласовывать значения между людьми в определенном контексте [3].

Когда учащиеся говорят по-английски естественно, они приобретают коммуникативную компетентность и добиваются хороших результатов. Общение с учащимися в максимально естественной обстановке повышает их коммуникативную компетентность в устной речи. Для эффективного общения на английском языке преподаватели должны свободно владеть языком. Как уже говорилось ранее, в естественном общении приоритет отдается значению и пониманию. Приоритетное внимание уделяется улучшению понимания учащимися сообщений своих собеседников.

Учителя должны понимать естественное использование слов при обучении учащихся разговорной речи. Понимание этого подхода улучшит процесс обучения учащихся.

Трудно научить учащихся говорить на иностранном языке в классе. На самом деле естественная речь развивается не по необходимости, а из-за потребности в аутентичном общении. Чтобы способствовать естественному общению, уроки должны включать ролевые игры, развлечения и физическое воспитание. Работа в группах является наиболее эффективным способом организации учебной деятельности студентов по научным темам.

В такой ситуации улучшаются способности к межличностному общению. Работа в группе способствует индивидуальному развитию, межличностному интеллекту и сильным коммуникативным навыкам. Способности детей к изучению английского языка значительно различаются. Некоторые люди могут усвоить содержание и продемонстрировать эффективные навыки устной речи. Другие, несмотря на все их усилия, не достигают сопоставимых результатов. Групповая работа позволяет использовать многоуровневую стратегию, которая учитывает интересы учащихся с различными талантами и уровнями подготовки.

Ролевые игры также повышают речевую активность. Ролевые игры помогают учителям имитировать реальное общение, делая упор на спонтанность и невербальные сигналы. В ролевой игре есть определенное количество персонажей и сложный сценарий,

который участники должны разгадать. Во время игры участники координируют свои действия, основываясь на поведении своих партнеров и своих коммуникативных целях.

Результатом игры должно стать урегулирование конфликта. Одним из старейших методов улучшения коммуникативных навыков в классе является использование игр. Во время игры учащиеся совершенствуют свои разговорные способности, учатся общаться и запоминать содержание речи.

Брандл предполагает, что результаты коммуникативных заданий, ориентированных на учащихся, предоставляют гораздо больше возможностей для обсуждения смысла, чем действия, ориентированные на учителя [1].

- улучшена грамматическая точность.
- большая социолингвистическая осведомленность.
- повышенная самокоррекция.
- улучшенное произношение.

В зависимости от потребностей ваших учеников, как преподавателя, коммуникативные устные упражнения должны представлять наибольшую сложность.

Желательно выяснить у учащихся, что они считают наиболее трудным в такого рода упражнениях, если учитель все еще находится в классе, а затем поделиться результатами с другими учащимися. После обсуждения характеристик аутентичного общения и проблем, связанных с поддержанием концентрации учащихся, преподаватель и студенты готовы рассмотреть причины, по которым одни коммуникативные задания оказываются успешными, а другие - нет.

Заключение/рекомендации. В заключение, коммуникативная компетентность - это лингвистическое понятие, обозначающее понимание грамматики пользователем языка, а также социальную осведомленность о том, как и когда правильно использовать высказывания. Способность эффективно и уместно использовать язык в соответствии с коммуникативной компетентностью необходима для достижения целей общения. По мнению исследователей, коммуникативная компетентность состоит из четырех основных компетенций: лингвистической компетентности, дискурсивной компетентности, социолингвистической компетентности и стратегической компетентности. Более того, коммуникативная компетентность подразделяется на две группы, и в каждой группе есть четыре аспекта. Коммуникативная компетентность относится к способности эффективно использовать язык в различных ситуациях, принимая во внимание функции и разнообразие языка, а также общие социальные и культурные предпосылки. Естественное общение помогает учащимся развивать свои коммуникативные навыки. Чтобы эффективно обучать разговорной речи, учителя должны предоставлять учащимся материалы, способствующие естественному общению и делающие акцент на использовании языка, а не просто на его употреблении. Упражнения и ресурсы для студентов направлены на решение проблем, развивая языковую изобретательность. Студенты могут улучшить свои коммуникативные навыки с помощью интерактивных дискуссий, драматических импровизаций и других стратегий. Каждый может улучшить свои разговорные навыки, практикуя коммуникативную компетентность и обучая других. Чтобы успешно развивать коммуникативные навыки в устной речи, дети должны иметь специальные инструменты и

сталкиваться с определенными проблемами. Преподавателям устной речи следует уделять приоритетное внимание задачам, требующим устного общения. Акцент на коммуникативных заданиях, ориентированных на учащихся, имеет решающее значение для развития коммуникативных навыков. Упражнения по устному общению помогают учащимся свободно выражать свое мнение. Учащиеся получают пользу от открытых каналов коммуникации. Они будут автоматически управлять своими взаимодействиями и договариваться о смысле общения. В развитии коммуникативных способностей участвуют все учащиеся. Эффективные учебные программы учитывают как эмоциональный, так и когнитивный стили обучения. Эффективная коммуникация имеет решающее значение для обучения.

REFERENCES

1. Ashurov, N. (2024). INGLIZ TILI TO‘GARAKLARINI TASHKIL ETISHDA QOBILIYAT VA ISTE’DODNI O‘STIRISH MASALALARI. *Current Approaches and New Research in Modern Sciences*, 3(6), 165–168. извлечено от <http://www.econferences.ru/index.php/canrms/article/view/16849>
2. Brandl, K. 2009. Chapter 8 Developing oral communication skills. In *Communicative Language*
3. Canale, M. and Swain, M. 1980. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics* 1 (1), 1-47.
4. Hymes, et al. 1972. *Directions in Sociolinguistics: The Ethogisthy of communication*. New York: Halt, Rinertheart and Wiston.
5. NCLRC. 2004. Goal and Technique of Teaching Speaking. <http://www.nclrc.org/essential/speaking/goalsspeak.htm#topotpage>. Retrieved: 12 Feb 2012
6. Savignon, Sandra J. 1983. *Communicative Competence: Theory and Classroom Practice*.
7. Widdowson, H. G. 1978. *Teaching Language as Communication*. Oxford: Oxford University Press.
8. Hakimova, M. (2023). DEVELOPMENT OF LINGUISTIC COMPETENCE AMONG STUDENTS. *Development of Pedagogical Technologies in Modern Sciences*, 2(12), 52–54. Retrieved from <http://www.econferences.ru/index.php/dptms/article/view/10358>
9. Hakimova M. Develpment of Linguistic competence among students.<http://www.econferences.ru/index.php/dptms/issue/view/235>
10. Hakimov, S. (2024). DEFINING THE ROLE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE. *Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences*, 3(2), 18–20. извлечено от <http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/11809>
11. Zainil. 2008. *Actional and Functional Model (AFM)*. Padang: Sukabina Offset.